

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
LABOR MIGRATION FLOWS IN THE COUNTRIES RECEIVING
THE LABOR FORCE

Khabibullaev Komiljon Murodulla ogli
Lecturer in the Department of history,
culture, politics and economics of Korea,
TSUOS, kh1habibulloh@gmail.com

Abstract. The article considers the role of international labor migration in the countries of the Far East. Particular attention is paid to certain areas of factors affecting the growth of international migration. The participation of the Far Eastern countries in the international labor migration of the recipient countries is also analyzed. The main countries considered are South Korea and Japan.

Key words: international labor migration, labor force, importing countries, unemployment rate, labor resources, labor force import.

CHETDAN MEHNAT KUCHINI JALB QILUVCHI DAVLATLARDA
XALQARO MEHNAT MIGRASIYASI OQIMLARINING
RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Xabibullaev Komiljon Murodulla ogli
KTMSI kafedrasi o‘qituvchi,
TDSHU, kh1habibulla@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Uzoq Sharq mamlakatlarida xalqaro mehnat migratsiyasining roli ko‘rib chiqiladi. Xalqaro migratsiyaning o‘shiga ta‘sir etuvchi omillarning ayrim sohalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, Uzoq Sharq davlatlarining qabul qiluvchi mamlakatlarning xalqaro mehnat migratsiyasida ishtiroki tahlil qilingan. Ko‘rib chiqilayotgan asosiy davlatlar Janubiy Koreya va Yaponiyadir.

Kalit so‘zlar: xalqaro mehnat migratsiyasi, ishchi kuchi, import qiluvchi mamlakatlar, ishsizlik darajasi, mehnat resurslari, ishchi kuchi importi.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРУДОВЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКАХ В СТРАНАХ
ПРИНИМАЮЩИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Хабибуллаев Комилжон Муродулла угли

*Стажёр-преподаватель кафедры история,
культура, политика и экономика Кореи,
ТГУВ, kh1habibulloh@gmail.com*

Аннотация. В статье рассмотрена роль международной трудовой миграции в странах Дальнего Востока. Особое внимание уделено на отдельные направления факторов, влияющих на рост международной миграции. Так же проанализирован участие дальневосточных стран в международной трудовой миграции стран реципиентов. Основными рассматриваемыми странами являются Южная Корея и Япония.

Ключевые слова: Международная трудовая миграция, рабочая сила, страны-экспортёры, уровень безработицы, трудовые ресурсы, импорт рабочей силы.

Во многих странах Дальнего Востока миграция характеризуется высокими уровнями как эмиграции, так и иммиграции, а также включает транзитную миграцию.

В развитых странах Дальнего Востока, таких как Япония и Южная Корея, доля трудоспособного населения с каждым годом снижается. Тогда как спрос на рабочую силу остается прежним. Решить вопрос равенства между спросом и предложением на рынке труда становится возможным благодаря мигрантам из других стран.

Количество международных мигрантов – это количество людей, родившихся в стране, отличной от той, в которой они проживают. Также сюда входят беженцы. Данные, используемые для оценки количества международных мигрантов в конкретный момент времени, в основном получаются из переписей населения. Оценки основаны на данных о населении иностранного происхождения – лицах, которые проживают в одной стране, но родились в другой стране.

Число иностранцев, пребывающих в Южной Корее, увеличилось почти на 7 процентов в 2020 году, впервые превысив 2,5 миллиона человек. Согласно данным, опубликованным Министерством юстиции, на конец 2019 года в стране проживали 2 524 656 иностранцев, что на 6,6 процента больше, чем годом ранее, и на 3,7 процента больше, чем за месяц¹. Иностранное население страны превысило 1 миллион в августе 2007 года и 2 миллиона в июне 2016 года. Иностранное население, превышающее 2,5 миллиона, составляет 4,8 процента от общей численности населения страны, которая составляла 51,71 миллиона по состоянию на 2020 год.

¹ https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/02/177_283565.html

Академический мир обычно классифицирует нацию как мультикультурное общество, если в нем процент иностранцев превышает 5 процентов. Судя по критериям, Южная Корея сейчас стоит на пороге превращения в мультикультурное общество. Министерство отметило, что 68,6 процента, или 1 731 803 иностранцев, проживают в стране на длительный срок, зарегистрированные в органах власти, а остальные 31,4 процента приезжают сюда на короткий срок. По национальному признаку, граждане Китая, в том числе 701 098 этнических корейцев, составляют самую большую группу иностранных граждан, составляя 43,6 процента, или 1 101 782 иностранного населения, говорится в сообщении.

Далее следуют вьетнамцы с 224 518 жителями, за ними следуют тайцы (209 909), американцы (156 982), японцы (86 196), узбеки (75 320), филиппинцы (62 398), русские (61 427), индонезийцы (48 854), монголы (48 185) и камбоджийцы. (47 565). Незаконные пребывающие в стране увеличились на 9,9 процента в годовом исчислении до 390 281 человека в 2019 году, при этом их доля среди всего иностранного населения увеличилась на 0,5 процентного пункта до 15,5 процента. Число обучающихся здесь иностранных студентов увеличилось на 12,1 процента до 180 131. В 2018 году соответствующий показатель роста составил 18,9 процента. Студенты из Китая составили 71 719 человек, за ними следуют Вьетнам (57 539) и Узбекистан (10 499).

Так, например, по данным The Wall Street Journal, Южная Корея выдает около 45 тыс. виз в год для трудовых мигрантов из Пакистана и Непала с целью восполнения дефицита кадров в производстве, рыболовстве и других секторах экономики². Республика Корея, которая была центром эмиграции в течение нескольких лет и с населением 51,7 миллиона человек, стала одним из центров иммиграции за последние два десятилетия. С начала 21 века рождаемость и смертность в стране оставались практически на таком же низком уровне 0,5%, доля пожилых людей в стране растет, а количество трудовых ресурсов сокращается, количество иностранцев в стране достиг 1,4 миллиона.

Табл. 1 Список стран Дальнего Востока по численности международных мигрантов (иммигрантов) в 2020г.³

Страна	Численность иммигрантов (чел.)	Численность населения страны (чел.)	% от населения страны
--------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

² <http://www.eurasiancommission.org/ru/NIR/Lists/List/Attachments/290/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf>

³ Таблица составлена автором на основании данных сайта: <https://www.statista.com/statistics/>

Южная Корея	2 524 656	51 710 000	4,8%
Япония	2 930 000	126 573 481	2,3%
Китай	978 046	1 411 778 724	0,1%
Сингапур	2 155 650	5 751 000	37,4%
Малайзия	3 430 380	32 366 000	10,5%
Таиланд	3 588 873	69 428 453	5,1%

В частности, анализ Отдела народонаселения ООН показывает, что в 1995–2050 годах в Республике Корея потребуется 6,4 миллиона трудовых мигрантов для поддержания численности людей трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 64 лет. Иммигрантов, работающих в настоящее время в стране, можно разделить на две основные группы. Первая группа состоит из инвесторов с высоким доходом, профессионалов и деятелей искусства и спорта из таких стран, как США, Япония и Германия. Вторая группа мигрантов – это низкооплачиваемые, в основном непрофессиональные рабочие из развивающихся стран, таких как Китай, Вьетнам, Индонезия и СНГ.

К началу 1990-х годов, когда экономика страны росла быстрыми темпами, а уровень безработицы стремительно рос, корейское правительство было вынуждено привлекать низкоквалифицированную рабочую силу из-за границы для выполнения работ, которые местные жители неохотно выполняли. Либерализация иммиграции правительством позволила корейцам, а также русским, таджикам, казахам и особенно узбекам въезжать в Корею и страны СНГ из Кореи во время японской оккупации.

Однако этот процесс привел к увеличению количества нелегальных трудовых мигрантов на предприятиях страны. В результате, чтобы регулировать иммиграцию и сократить количество нелегальных мигрантов в составе рабочей силы, корейское правительство начало принимать меры по налаживанию сотрудничества со странами-отправителями по вопросам найма рабочей силы в рамках специальных программ.

Рис. 1 Количество иностранцев, проживающих в Южной Корее в 2017 году, в разбивке по странам происхождения (на 1000 человек)⁴

Эта статистика показывает количество иностранных граждан, проживающих в Южной Корее в 2017 году, в разрезе по странам происхождения. В тот год в Южной Корее проживало около 610 тыс. китайцев.

Для исследования влияния миграции населения на социально-экономическое развитие страны была использована факторная корреляционная матрица. В настоящее время для исследования связей и зависимостей между различными социально-экономическими показателями используется программа Microsoft Excel. Имеющийся в ней специальный пакет «анализ данных» обладает широким набором инструментов и гибким алгоритмом решения позволяет проводить необходимые расчеты быстро и с высокой точностью.

Для анализа были выбраны следующие факторы:

У – сальдо миграции, чел.;

X1– прирост населения, чел.;

X2– среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.;

X3– среднемесячная заработная плата, руб.;

X4 –уровень общей безработицы, %;

X5– коэффициент рождаемости, %;

Табл. 2 Факторная корреляционная матрица Республики Кореи⁵

⁴ График составлен автором на основе данных сайта: <https://www.statista.com/>

⁵ Таблица составлена автором на основании данных сайта: <https://nonews.co/directory/lists/countries/net-migration;> [https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/;](https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/)

	У – сальдо миграции, чел.	X1– прирост населения чел.	X2– среднедушевые денежные доходы (в месяц), \$.	X3– среднемесячная зарплатная плата \$.	X4 – уровень общей безработицы %	X5– коэффициент рождаемости, %
2012	169 634	274480	17789	2595,126659	3,2	7
2013	175 699	285078	17408	2770,608769	3,1	7,2
2014	181 764	262190	16567	2946,090879	3,5	7,4
2015	187 829	215186	15335	3187,171882	3,6	7,6
2016	193 894	160364	14553	3165,857313	3,7	7,9
2017	200 000	112958	14642	3538,136102	3,7	8,2
2018	206 079	75291	15255	3665,980478	3,8	8,5
2019	212 164	53602	14027	3541,999396	3,8	8,7
2020	218 250	75788	13252	3542,67	4,1	8,9

На основании имеющихся данных были рассчитаны базисные коэффициенты показателей социально-экономического развития Республики Корея в 2012-2020 гг. По полученным значениям составили матрицу линейных коэффициентов корреляции, представленную в табл. 2

Табл. 3 Матрица парных коэффициентов корреляции между факторами

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Y	1	0,96296	0,93811	0,963	0,942	0,997
X1		1	0,88	-	-	-
X2			1	0,94397	0,88466	0,97411
X3				1	0,94851	0,9166
X4					1	0,959
X5						1

4	X					1	0,926 346
5	X						1

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции показал, что факторная переменная – сальдо миграции имеет высокую связь почти со всеми факторами. Миграционные потоки оказывают влияние на следующие социально-экономические показатели: прирост населения (наблюдается сильная обратная связь), среднедушевые доходы и среднемесячная заработная плата и покупательная способность.

Является ли Япония «страной иммигрантов»? Многие из нас инстинктивно отвечают на этот вопрос «нет» – и по уважительным причинам. Тем не менее в своей книге «Иммигрант из Японии» Грасия Лю-Фаррер утверждает, что Япония уже является такой страной, которая «предоставляет иностранным гражданам несколько легальных каналов для въезда, а также юридические пути и институциональные рамки для постоянного поселения».

Большинство из них – китайцы и корейцы – крупнейшие иммигрантские общины в Японии, – есть также выходцы из Филиппин, Вьетнама, Бразилии, Европы и США⁶.

Япония может быть страной иммигрантов с определенной точки зрения, что многие иностранные граждане все еще не чувствуют себя частью социальной ткани нации. «Каким обществом станет Япония, зависит от того, как она будет действовать в то время, когда иммиграция неизбежна для экономической устойчивости, мобильность стала образом жизни, а мир все больше связан с помощью технологий».

Сегодня в Японии проживает почти 3 миллиона мигрантов из 126 миллионов населения. Это число в три раза больше, чем в 1990 году. И поскольку Япония борется с быстро стареющим населением и сокращением внутренней рабочей силы, она стремится увеличить это число и дальше⁷.

Поскольку Япония является развитой страной, она считается экономически хорошо развитой, а ее безопасность относительно стабильна, поэтому многие рабочие и иностранные студенты посещают ее по таким причинам, как рабочие-мигранты или учеба за границей. В результате по состоянию на 2017 год Япония приняла столько

⁶ <https://www.japantimes.co.jp/culture/2021/03/20/books/book-reviews/immigrant-japan-gracia-liu-farrer/>

⁷ <https://foreignpolicy.com/2020/06/23/japan-immigration-policy-xenophobia-migration/>

иммигрантов, что занимает четвертое место среди основных стран, принимающих иммигрантов.⁸

Иммиграция в Японию и количество иностранных рабочих в стране неуклонно растет с 2013 года, когда правительство расширило программы стажировок для привлечения сотен тысяч временных мигрантов. В 2017 году Япония упростила иммиграцию квалифицированных иностранных рабочих, приняв новый закон об ускоренном прохождении процедуры.

Важным фактором в новой иммиграционной политике являются двусторонние соглашения, подписанные Японией с такими странами, как Индонезия и Филиппины, которые позволяют им ежегодно отправлять десятки тысяч медицинских работников в Японию. Обе страны видят в этом беспроигрышный вариант. Япония получает столь необходимую рабочую силу, Филиппины получают увеличение денежных переводов из-за рубежа, и многие рабочие в конечном итоге вернуться, получив новые ценные навыки.

Среди стран с населением больше, чем Япония, Германия занимает первое место с населением около 1,384 миллиона человек, США – второе место с примерно 1,127 миллиона человек, а третье место – Соединенное Королевство с населением около 520000 человек, принимающим много иммигрантов за один год. В 2017 году Япония приняла 475000 иммигрантов, но в течение некоторого времени ежегодно принимает около 300000 иммигрантов. Существуют причины, такие как сокращение населения Японии в фоновом режиме, но несомненно, что Япония в настоящее время является крупной страной иммигрантов, которая принимает много иммигрантов с глобальной точки зрения.

Япония уже является самым старым обществом на Земле, самым старым из когда-либо существовавших, более одной трети населения которого старше 60 лет, а средний возраст – 46 лет. Оно неизбежно станет еще старше. Его население сокращается: текущие 126 миллионов, по прогнозам, к 2060 году сократятся до 87 миллионов (согласно прогнозам, к тому времени население Великобритании вырастет до 77 миллионов)⁹. Хотя к долгосрочным демографическим прогнозам нужно относиться с долей скепсиса – что к 2500 году японское население будет равно нулю –

⁸ <https://www.independent.co.uk/voices/japan-immigration-bill-ageing-society-economic-survival-isolationism-resistant-change-a8656366.html>

⁹ https://www.ng.ru/world/2020-09-21/6_7969_japan.html

нынешнее сокращение уже очевидно вдали от центров больших городов. Есть села, где нет детей; они, по сути, брошены.

Есть причина, по которой японское правительство усилило свою систему приема иностранных рабочих.

Если посмотреть на фактическое население в возрасте 15 лет и старше и рабочую силу, то численность населения в возрасте 15 лет и старше не увеличилась с 2010 года и достигла своего пика, а численность рабочей силы уменьшилась один раз примерно в 2012 году и с тех пор несколько увеличилась. не показала значительного роста.

Рис. 2
Возрастные группы населения Японии¹⁰

Поскольку в будущем ожидается дальнейшее старение населения, считается, что

численность рабочей силы сократится или почти не изменится. Правительство, которое считало необходимым принимать рабочих из-за границы, чтобы отреагировать на рост спроса, потому что японцы в Японии не могли рассчитывать на рабочую силу, руководило расширением приема иностранных рабочих. По данным на 2019 год известно, что в Японии работают 2 930 миллиона иностранных рабочих. Из них около 238 000 человек могут оставаться на работе, около 258 000 – это стажеры, а около 26 000 занимаются особыми видами деятельности, поддерживающими индустрию жизнеобеспечения Японии.

Таким образом, почему мигранты приносят пользу принимающей стране, является важной дискуссией, которая необходима как развитым, так и развивающимся странам. Здоровый приток иммигрантов положительно повлияет на внутренние денежные переводы – и, следовательно, на экономический рост принимающей страны – и будет способствовать ее общему ВВП.

¹⁰ <https://edition.cnn.com/2018/12/06/asia/japan-immigration-bill-foreign-workers/index.html>